

O'QUVCHILARDA KITOBXONLIK KOMPETENSIYASI RIVOJLANISHINING PSIXOLOGIK TOMONLARI

Ilyasova Dilshoda Akmal qizi

TAFU o'qituvchisi, TMI doktoranti

Ilyasovadilshoda@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15760975>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 13-iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 27-iyun 2025 yil

KEY WORDS

*O'smirlik, motiv, o'quv motivi,
kognitiv jarayonlar, intellektual
faoliyat, oila, maktab.*

ABSTRACT

Mazkur maqolada o'quvchilarda kitobxonlik kompetensiyasining rivojlanish bosqichlari psixologik nuqtai nazardan yoritiladi. Kitobxonlik – bu faqat o'qish malakasi emas, balki tafakkur, e'tibor, xotira va hissiy dunyo bilan bog'liq murakkab jarayondir. Shu bois, ushbu kompetensiyaning rivojlanishida bolalarning yoshiga xos psixologik o'zgarishlar bosqichma-bosqich ko'rib chiqiladi. Har bir rivojlanish davrida o'quvchining kitobga bo'lgan munosabati, matnni anglash darajasi va o'qish motivatsiyasining shakllanishi tahlil qilinadi. Ushbu mavzu hozirgi zamon ta'limida o'quvchilarda mustaqil o'qish madaniyatini shakllantirish uchun muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi

Bugungi kunda davlatimiz rahbari tomonidan yosh avlod ta'lim-tarbiyasiga berilayotgan e'tibor ertangi kun uchun hozirdan tayyorgarlik ko'rilayotganligini ko'rsatadi. Har qanday mamlakatning kelajagini bugungi kunning yoshlari belgilab beradi. Ular global rivojlanishning barcha sohalariga hayotbaxsh kuch bag'ishlab turuvchi tomiridir. Dunyo aholisining 30 foizidan ko'prog'ini yoshlar tashkil etadi va bu ko'rsatgichning asosiy qismi o'smirlardir.

O'smirlik davri o'zining psixologik, fiziologik, ijtimoiy omillari bilan murakkab, og'ir davr hisoblanadi. Bu paytga kelib insonda jismoniy, aqliy, ahloqiy, ijtimoiy tomonlarida jiddiy o'zgarishlar bo'ladi. Bunda ularda turli qarama-qarshiliklar, ichki ziddiyatlar paydo bo'ladi, chunki ular bir tomondan "bola" ham emas, ikkinchi tomondan "katta" ham emas. Uning qarashlari, qiziqishlari o'zgaradi, ijtimoiy tomondan qaytadan shakllanadi, o'z-o'zini baholash, o'z-o'zini anglash, qadriyatlar tizimi ham birmuncha o'zgaradi.

Bu davr insonni bolalikdan yoshlikka o'tuvchi bir bo'lagi hisoblanib, boshqa davrlarga qaraganda o'zining murakkabroq kechishi bilan farq qiladi. Bu davrni olimlar pedagogik-psixologik adabiyotlarda "O'tish davri", "Og'ir davr", "Inqiroz davri" kabi iboralar bilan atashgan. Bu rivojlanish davri bolalarning 5-8-sinflarda ayni o'qish paytida, 11-12 yoshdan 14-15 yoshgacha bo'lgan oraliqni o'z ichiga oladi. Ayrim bolalarda bu davr 1-2 yil oldin yoki keyin ham kuzatilishi mumkin. O'smirlik davri qiz bolalarda o'g'il bolalarga qaraganda nisbatan 1-2 yil oldinroq kechadi.

L.S.Vigotskiy o'smirlik davrida qiziqishlarining o'zgarishiga bog'liq ravishta salbiy va ijobiy ajratib ko'rsatgan. Salbiy faza qismiga ilgarigi qiziqishlarining so'nishi va yangi dastlabki jinsiy qiziqishlarning paydo bo'lishi bilan bog'liq hissiyotlar shakllana boshlaydi. Bunda o'zlashtirishining pasayishi, o'smirning qo'polligi va yuqori qo'zg'aluvchanligi, uning o'zidan qoniqmasligi, xavotirlanish va boshqalar. Ijobiy faza tomondan esa keng, chuqur yangi qiziqishlarining paydo bo'lishi bilan xarakterlanadi. O'smirda boshqalarning va o'zining

psixologik hissiyotlariga qiziqish paydo bo'ladi. O'smirlik davridagi inqiroz – o'smir kechinmalari, uning tuzilishi, mazmunining qat'iy o'zgarishi, buzilishidir.

O'smirlik yoshida bolaning hayot sharoitlari birmuncha o'zgaradi, ruhiyatining qayta qurilishi ro'y beradi. Tengqurlari bilan munosabatida yangi shakllari paydo bo'ladi. Jamoada o'spirinning ijtimoiy maqomida o'zgarishlar ro'y beradi, ota-onalar va ustozlar tomonidan unga talablar kuchayadi. Bu yoshga kelib o'spirinning vaqtinchalik oila va maktabdan ruhiy ajralishi sodir boladi. O'spirin hayotida ota-onaning ahamiyati pasayadi. Odatda u rasmiy jamoa va norasmiy muomila guruhini tanlash bilan band bo'ladi va oxir oqibat o'zini qulay sezadigan, unga hurmat bilan munosabatda bo'linadigan guruhni tanlaydi. Bu sport, texnika, to'garagi bo'lishi mumkin. Shu bilan birga bu guruh o'smirlarning yig'ilishib, ichib- chekib o'tirishidagan yerto'la ham bolishi mumkin. Bu yoshda o'smirlarning kattalar xususan ota-onalar bilan muammolari paydo boladi. Ota-ona o'z farzandiga yosh bolaga bolganday qarashadi, bola esa bu g'amxorlikdan chiqib ketmoqchi bo'ladi. Shuning uchun uni'ng kattalar bilan munosabatida ko'p nizolar kelib chiqadi, bolada kattalar fikrlariga tanqid bilan qarash kuchayadi. Kattalar bilan munosabatlar xarakteri ham o'zgaradi: bo'ysunish pozitsiyasidan bola tenglik pozitsiyasiga o'tmoqchi bo'ladi. Bir vaqtning o'zida tengdoshlar bilan ham o'zaro munosabatlarining xarakteri o'zgaradi. O'spirinda kattalik hissi tug'iladi va hissiyot mustaqil bolishiga intilish, kattalarning xoxish istaklariga qarshi chiqishida namoyon boladi. Kichkina bolaga qaraganda o'smirning qiziqishlari ancha o'zgaradi. Ijodiy faoliyatiga intilish bilan bir qatorda o'smirga qiziqishlarining beqarorligi ham xosdir.

O'smirlar qiziqishlari asosida ularga javob yoki qoniqish izlab boshlashadi va turli axborotlarga duch keladi va ular bu axborotlarni turli manbaalar yordamida qabul qilishadi. Olinayotgan axborotlar albatta tahlil qilinishi va to'g'ri qaror qabul qilishi zarur. Eng ishonchli va insonning domiy do'sti bo'lgan kitoblar bizga eng birinchi yechimga topish uchun manbaadir. Unga qadar esa esa biz har bir davr uchun kerakli kitoblar bilan birga bo'lishimiz va kitobxon insonlar atmosferasida yashayotganimiz eng katta yutuqdir.

Inson o'zini tanib boshlaganidan boshlab yosh davri qiziqishlariga mos kitoblarga qiziqish ota-ona va ustozlarga katta mas'uliyat yuklaydi. Ularni doim zimdan nazorat qilish, bo'sh vaqt qoldirmaslik, atrofidagi insonlar bilan aloqada bo'lib turish talab turadi. Bu davrda o'smirning asosiy vaqti maktab muhiti bilan bog'liq, kunning yarmi dars bilan qolgani biror mashg'ulotga sarflanishini tashkil qilish zarur. O'smirlar bu davrda o'quvchi pozitsiyasida bo'ladi, ta'lim-tarbiya muhiti ichida.

O'quvchilar o'rtasida kitobxonlikni shakllantirish zamonaviy ta'lim tizimining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu orqali o'quvchilarning shaxsiy, intellektual va ma'naviy-axloqiy rivojlanishida muhim omillardan biri hisoblanadi.

Kitobxonlik kompetensiyasi o'quvchilarning o'qigan matni mazmunini anglab yetishi, tahlil qilib fikr yurita olishi va natijalarini amaliy hayotga tatbiq eta olish qobiliyatidir. O'quvchida bu kompetensiya shakllanishi uzoq muddat davom etadigan jarayon hisoblanadi. Bola faqat "kitob o'qigan" i emas, balki o'qigan matni mazmunini chaqish, unga tanqidiy yondashish va mustaqil xulosa chiqara olishi ham muhimdir. Bundan maqsad:

1. Aqliy salohiyatni yuksaltirish;
2. Ijtimoiy-ma'naviy kompetensiyalarni rivojlantirish;
3. Til va nutq ma'daniyatini takomillashtirish;
4. Bo'sh vaqtni unumli tashkil qilish.

O'quvchlar boshlang'ich sinfni tamomlashganidan keyin ular asta-sekin sodda matnlardan murakkablariga o'tishadi, shuning uchun o'qish ko'nikmasi yetarli darajada bo'lishi kerak. Buni esa quyidagi me'zonlar yordamida aniqlash mumkin:

O'qib tushunish. O'quvchi matnni to'liq va to'g'ri o'qiy oladi, asosiy voqeani, joy va vaqtni aniqlay oladi. Bundan tashqari qahramonlar va ularning harakatlarini tushuna oladi.

Matn mazmunini ifodalash. O'quvchi o'qigan matni haqida og'zaki va yozma tarzda bayon qila oladi, matn bo'yicha savollarga javob bera oladi.

Tahlil va izoh. O'quvchi matnning sabab va oqibatlari o'rtasidagi bog'liqlikni anglaydi, qahramonlarga nisbatan o'z fikrini bildiradi, matndan iqtibos keltirib o'z fikrini asoslaydi. "Agar men shu qahramon o'rnida bo'lganimda..." kabi savollarga mustaqil fikr bildiradi, muammoni aniqlaydi va unga yechim taklif qila oladi.

Amaliyotda qo'llash. O'quvchi o'qigan matni asosida sahna ko'rinishi yaratadi, matnni rasm bilan izohlaydi, hayotdagi voqealar bilan matndagi o'xshash holatlarni taqqoslaydi.

Ko'rinib turibdiki, yoqoridagi talablarga javob berish uchun o'quvchida yangi axborot qabul qilish uchun imunitet shakllangan bo'lishi zarur. Ayni bu paytda esa ularda o'smirlik inqirozi kechayotgan bo'lganligi uchun ular bilim olish muhitidan biroz chalg'ib boshqa tomonlarga e'tiborlarini qarata boshlashadi. Ularni o'z ustida ishlashlari, ilm olishda davom ettirishlari uchun yetarlicha kuch bo'lishi va o'zini boshqarishi zarurdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ғозиев Э., Жабборов А. Фаолият ва ҳуққ-атвор мотивацияси: (Университетларнинг психология мутахассислиги учун ўқув қўлланма). – Тошкент, 2003.
2. Ҳайдаров Ф.И. Қишлоқ мактаблари ўқувчиларида ўқиш мотивларини шакллантириш: психология фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. – Тошкент: ТДПИ 2006.
3. Давлетшин М.Г., Алимқулов Ё., Убайдуллаев А., Умаров У., Алимова Ф., Тўйчиева С. Психология: қисқача изоҳли луғат (ўзбек тилида). – Тошкент, ТДПУ, 2010.
Rosenfeld G. Theorie and practicum der lern motivation. – Berlin,

INNOVATIVE
ACADEMY